

**TARIXGA OID BILIMLAR VOSITASIDA TA'LIM
OLUVCHILARNING TARIXIY TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH
ASOSIY MEXANIZM SIFATIDA**

Toremuratova Gulnaz Barlikbayevna - Innovacion texnologiyalar universiteti. Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasida assistenti.

Sa'dullayeva Ruhshonabonu Nosir qizi - Innovacion texnologiyalar va biznes fakulteti 2-kurs talabasi

Annotaciya. Mazkur maqolada o'quvchilarga tarixiy bilimlarni taqdim etish orqali tarixiy tafakkurini rivojlanish dinamikasi, tarixiy tafakkurning asosiy mexanizmi va tarixiy ong haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. tarixiy vorislik, qadriyat, ta'lim, tarixiy tafakkur.

Abstract. This article discusses the dynamics of the development of historical thinking by providing historical knowledge to young people, the main mechanism of historical thinking - historical consciousness.

Keywords. historical heritage, value, education, historical thinking.

Jahonda tarix, tarixiy xotiraga egalik har bir xalqning istiqboli va taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida e'tirof etilayotgan globallashtirish sharoitida yoshlarning tarixiy ma'lumotlar vositasida tarixiy tafakkurini shakllantirish muhim ijtimoiy-pedagogik zaruriyatga aylanmoqda.

AQSH, Buyuk Britaniya, Rossiya, Germaniya, Yaponiya, Singapur, Koreya kabi rivojlangan davlatlarda o'quvchilarda tarixiy bilimlar asosida tarixiy tafakkurni rivojlantirish bo'yicha loyihalar va tadqiqotlar amalga oshirilgan. O'quvchilarga tarixiy ma'lumotlarni taqdim qilish jarayonida tarixiy fenomenlarning ahamiyatini ko'rsatish, tarixiy voqelikni tahlil qilish, tarixiy vorislik hissini uyg'otish, tarix va bugunni aloqadorligini asoslash, tarixiy ma'lumotlarning axloqiy tomonlarini tahliliy baholash va milliy o'zlikni anglash kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoda ta'lim shaxs kamolotini ta'minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlari tomonidan 2030-yilgacha belgilangan "Xalqaro ta'lim konsepsiyasida

“bilimning mustahkam poydevoriga ega bo‘lish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, hamkorlik qobiliyatlari va qiziqishlarini ko‘chaytirish” dolzarb vazifa sifatida qayd etilgan. Bu esa ta‘lim tizimida o‘quvchilarda o‘z-o‘zini baholash, tarixiy voqelikni anglash, o‘z faoliyatini tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlanishiga imkon yaratadi.

Mamlakatimiz ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda tarixiy bilimlar vositasida tarixiy tafakkurni shakllantirish va tarixiy bilimlardan foydalanishga doir nazariy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlari belgilab beruvchi bir qancha huquqiy-meyoriy asoslarga ega. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-son Farmoni,[1] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi” to‘g‘risidagi PF-5712-sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi “Pedagogik ta‘lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4623-son Qarori, O‘zbekiston Respublika Vazirlar Mahkamasining “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 83-son (2022-yil 21-fevral) Qarori.

Shuningdek tarixiy va madaniy merosimizni saqlash hamda uni yosh avlod tarbiyasida keng qo‘llash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirish, etnik madaniy an‘analarni asrab-avaylash va qo‘llab-quvvatlash haqida 2018-yil 28-noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4038 qarori[2] qabul qilinip, faqat ta‘lim oluvchilar gina emas, jamiyat a‘zolarining ham tarixiy bilimlar orqali tarixiy tafakkurini shakllantirish dolzarb vaziyfa sifatida namoyon bo‘lmoqda

Bugungi kunda jamiyat a'zolarida tarixiy tafakkurni shakllantirish orqali o'zlikni anglash hissini shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek, ta'lim amaliyotida o'quvchilarda milliy g'urur hissini shakllantirishda muhim hisoblangan tarixiy bilimlar kompleksini aniqlash, tizimlashtirish, ulardan samarali foydalanishni taqozo etadi. I.Y.Lernerning ta'biricha, tarixiy tafakkur yordamida shakllanadigan sifatlar: tarixiy voqelikni hodisalarni o'z nuqtai nazaridan turib baholash muhim ahamiyat kasb etadi.[3]

Xulosa qilib aytganda Tarixiy tafakkurni shakllantirish natijasida, o'quvchilarda milliy mansublik, milliy g'urur, milliy o'zlikni anglash, vataparvarlik, fuqarolik, millat ravnaqi uchun mas'uliyat kabi insoniy tuyg'ular tarkib topadi. Buning uchun esa o'quvchilarning tarixiy bilimlarni chuqur o'zlashtirishlari talab qilinadi. Milliy mansublik shaxsning muayyan millatga tegishlilikini anglatib, ushbu o'rinda tarixiy tafakkur o'quvchilarga o'zbek xalqining o'tmishi, boshqa xalqlar bilan amalga oshirgan ijtimoiy, siyosiy, madaniy aloqalariga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish tuyg'usini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026- yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-son Farmoni
- 2 2018-yil 28-noyabr O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4038 qarori. 2018-yil 28-noyabr
- 3 Лернер И.Я. Развитие мышления у учащихся в процессе обучения истории / Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2002. – С. 19